

经济学为何必须区分系统与集合

赵本东 唐山市开平区市场监督管理局

摘要: 主流经济学自新古典传统以来, 普遍将经济系统视为一个由同质个体组成的集合, 并以此为基础构建了加总分析、代表性个体、一般均衡等理论工具。这种集合论范式掩盖了经济系统的结构性、异质性。本文揭示经济学中系统被视作集合的典型表现, 并追溯其哲学根源——效用价值的同质性。在此基础上, 简要指出重建经济学应由集合论范式转向一般系统论范式, 以异质性使用价值为基础。

关键词: 系统; 集合; 合成谬误; 异质性; 使用价值; 范式转换

1 系统与集合

经济是否可以被视为一个“系统”? 几乎所有经济学家都会给出肯定回答。然而, 实际操作中, 主流经济学的理论工具箱——从总供给-总需求模型到代表性个体分析, 从一般均衡到随机动态一般均衡——却将经济体处理为一个可加总、可还原、同质化的集合。

区分系统与集合涉及到经济体系的表述是采用乘法还是加法。

集合与系统在哲学上有着根本区别: 集合由元素组成, 元素之间没有联系, 整体的性质是元素性质的简单加总; 系统是相互联系、相互作用的诸要素的综合体(贝特朗菲(Ludwig von Bertalanffy))。

为了细致地研究, 本文将系统按照要素之间的是否存在分工合作分为两种: 要素之间存在分工合作的是强相互作用系统, 要素之间不存在分工合作的是弱相互作用系统。强相互作用系统的特点是要素是异质性的、存在系统结构, 例如生命个体系统由八大功能各异的子系统构成; 弱相互作用系统的特点是要素是同质性的、不存在系统结构, 例如液态水作为系统由同质性的水分子组成, 水分子之间存在相互作用(分子间力)。为准确研究, 基于贝特朗菲给出的系统定义, 本文给出强相互作用系统的定义: 强相互作用系统是在一定结构下, 由功能互异的子系统通过分工合作构成的整体, 该整体具有涌现性, 且整体功能等于各子系统功能的乘积。涌现性是系统的特征或结果, 而不是形成系统的条件。

将集合与系统一并考虑, 基于要素之间的是否存在分工合作, 我们做出如下分类: 集合、弱相互作用系统、强相互作用系统。按照构成元素的是同质性还是异质性(指功能不同), 我们做出另外一种分类: 集合与系统, 而集合又分为元素无相互作用的集合(第一种)与元素之间有弱相互作用的集合(第二种), 例如, 理想气体组成的集合与真实气体组成的集合。真实气体方程可以由理想气体方程乘以一个修正系数得到。因此, 在本质上, 元素无相互作用的集合与元素之间有弱相互作用的集合是相同的。本文按照第二种分类方法讨论经济学问题。

主流经济学中长期将宏观经济系统作为集合处理，这导致了经济学理论上解释力不足。

2 经济体系的结构是怎样的？

以一个国家为研究对象，经济体系作为一个系统，其结构粗分为行业和企业两个层次。经济体系是有功能不同的各种行业构成，这是第一层。行业是有生产同种产品的众多企业组成。这是第二层。

第一层是系统，或者说是整体；第二层是集合（集体），或者说是总体。行业是异质性的，因此不可以采用加法来合成。而集合是由同质性的企业组成，因此可以采用加法合成，即总量，但是这个“总量”的适用范围仅限于一个行业内部。如果将经济中一个变量直接在第一层次进行加总，将给经济学带来混乱。更严肃地说，就是要分清系统与集合的区别。

而第二层又分为了两种，一种是个体之间无相互联系、相互作用，另一种是个体之间存在相互关联和相互作用。第一种就是凯恩斯所研究的对象，而第二种就是异端经济学所研究的对象。他们都研究个体行为如何合成为宏观总体行为。前者直接加总，后者通过外界因素、个体之间相互作用、系统结构、系统对个体的影响研究涌现性，即为何个体行为之和为什么不等于总体行为。

总之，第一层次是由异质性的行业构成的系统，第二层由同质性个体组成集合。第二层的第二种也可以称之为“系统”，就像是复杂性科学中的系统。它介于系统与集合之间，偏向于集合。在出现混沌或自组织时，这种“系统”出现结构，成为第一层那样的系统。在本文中，我们把它与集合的第二种对应。

3 主流经济学中“系统被视作集合”的表现及弊病

3.1 总量分析

主流宏观经济学期长期依赖总需求-总供给框架，将数百万个异质企业、产业的供需关系加总为两条曲线。这一做法的隐含前提是：经济是一个集合，总需求不过是所有个体需求的简单数值之和，总供给亦是如此。

然而，现实经济中，不同行业的产品不具有功能上的可加性（粮食与钢铁无法相加）。

（1）加总操作抹去了产业间的分工-合作结构。失业的结构性的不能纳入理论研究范围。失业具有行业性，而不是普遍失业。凯恩斯根本就无视失业的结构性的。当然，通过传导，由个别行业的失业会导致更多的行业失业，但是各行业的失业率依然不相等，即失业的结构性的依然存在。（2）更为严重的是，这样的总量分析因为缺少本体论基础已经失去意义。

3.2 合成谬误

经济学中最经典的“合成谬误”命题——对个体而言正确的事，对整体未必正确——正是混淆系统与集合的直接后果。

宏观行为的微观基础是一项被长期以来被广泛、深入的的问题，这事关微观经济学与宏观经济学的统一。在这个问题的研究上，能看到的是集合，而看不到一般系统论中的那种系统，即使称之为系统。因此，当通过微观个体行为加总得不到总体时，这种现象就被认为是

系统的涌现性，甚至称之为合成谬误。此时，集合被当做系统。实际上，这是集合的第二种。

系统的涌现性有两种涵义。在一般系统论中，涌现性是指系统具有子系统（部分）不具备的性质。在复杂性科学中，涌现性是指自组织形成过程中系统形成的新的性质，在这里系统是由同质性的个体组成。更准确地说是在形成系统之前，这个系统是集合第二种。

为解释涌现性，非主流经济学家从多种角度着手：外界因素、个体之间相互作用、系统结构、系统对个体的影响ⁱ。作为由个体组成的集合，外界因素、个体之间相互作用和系统对个体的影响，这三个角度没问题，因为他们之间确实是集合与个体关系，而且个体之间相互联系相互作用确实可以出现涌现。但是，从系统结构角度研究就不合理了，因为集合是没有结构。如果有了结构，它就不是集合了，而是真正的系统，这种系统与子系统之间的关系按照乘法关系处理（参见本文第四章）。

3.3 代表性个体分析方法的采用

因为集合由同质性个体组成，因此个体的代表性个体分析方法的采用是合理的。由此，宏观经济是微观个体的加和。但是，这种方法使得微观经济学与宏观经济学无法被区分：整体行为就是个体行为，宏观经济学是放大版的微观经济学ⁱⁱ。

另外，代表性个体分析方法只适用于个体之间无相互作用的集合，即集合的第一种情况。如果应用于集合的第二种，需要乘以一个修正系数。

然而，现实的经济体系是系统，因此代表性个体分析方法不适合应用于宏观经济。

3.4 分工合作无法在理论层面得以表述（弊病）

在集合中，因为个体是同质性的，因此他们之间只能存在竞争关系，而不可能存在分工合作关系。这是因为，分工合作必须是功能不同的行业之间进行。

在经济学思想史上，分工问题长期处于边缘化地位。亚当·斯密在《国富论》第一卷开篇即讨论分工，将其视为国民财富增长的根本源泉，但主流经济学从边际革命开始逐渐丧失了对分工问题的理论关注。多部门结构分析是弥补这一缺失的重要方向。帕西内蒂将经济处理为分解为多个相互关联的部门（sector），强调部门之间通过生产结构相互链接——这与集合论框架中将经济视为同质个体加总的方法形成了根本性对比。但是，这一贡献被排斥在主流经济学之外。而且遗憾地是，他虽然注意到了异质性，但仍用投入产出系数线性加总，这也就是说在数学模型上他又放弃了异质性。

3.5 经济体系结构无法在理论层面得以表述（弊病）

集合是不存在结构的，因为集合是同质性个体组成。而经济体系具有结构，它是由功能各异的行业构成。因此，主流经济学在理论上不能表达经济体系结构。

4 经济体系的数学表述

经济系统由行业构成，这是宏观；而行业又由各部分组成，包括原料供应、设备生产等子系统构成，这是中观；而行业又由企业构成，企业内部又设立各个功能各异的部门，这是

微观。对于这种由异质功能部门构成的系统，其整体功能不是各部分功能的加和，而是乘积。

即，系统与子系统之间的关系只能服从乘法原理，其数学表达式为：

$$\text{系统功能} = \prod_{i=1}^n \text{子系统功能}_i$$

这个表达式已经在《乘法》第八得到了数学证明，而且系统与子系统之间不服从加法原理也得到了数学证明ⁱⁱⁱ。其系统性应用参见《基于使用价值重构经济学》第二部分：整体国力及社会发展水平评价模型^{iv}。

在行业内部，生产同一种产品的企业组成集合。集合与个体之间服从加法原理，而且集合与个体之间只能服从加法原理也得到了数学证明（《乘法》）。

可见，经济体系的这种乘法表述与主流经济学加总表述（和代表性个体分析方法）显著不同。一个是基于系统，一个是基于集合。而系统与集合差异巨大，因此两种表述方法差异巨大。显然，因为经济体系自身由异质性的子系统构成，采用乘法表述经济体系是正确的。

经济体系的数学表达问题就是异质性变量合成问题。对于异质性变量的合成问题，经济思想史上早有学派间争议。Robinson 指出异质资本品无法加总为单一总量，总量生产函数没有逻辑基础。^v，而在 Cobb-Douglas 生产函数中，资本 K 与劳动 L 是功能异质的变量，其乘法形式体现了异质性变量之间的关系服从乘法原理。可见，采用乘法研究经济体系并不孤单。

另外，采用乘法表述可以表述分工合作、经济体系结构。而加法和代表性个体分析方法适用于行业内部生产同一种产品的企业组成集合。而总量分析方法因为缺乏本体论基础而失去意义。合成谬误问题可按照集合处理。合成谬误问题，异端经济学已经做了很多工作。

5 系统被视作集合的根源

根源在于主流经济学的价值论基础和同质性假设。

主流经济学的价值论基础是效用价值论。效用价值是同质化的，即不同产品的效用价值是同质的，证据是效用价值可以被比较、可以被排序。

效用价值同质化是同质性假设的基础。为了能够进行加总，主流经济学必须假设经济个体是同质的（或至少是高度相似的），其效用函数具有相同的形式、商品具有可比的边际效用。这一假设在理性经济人假设中尤为明显：所有个体都追求自身利益（利润或效用价值）最大化。

效用价值是同质的，那么个体就只能组成集合而不能构成系统，因为系统只能由具有异质性的个体构成。在一个真正的系统中，各个子系统具有不同的功能：呼吸系统与循环系统不可互相替代。同理，在现实经济中，钢铁行业与餐饮行业的使用价值完全不同，它们之间不是竞争关系，而是分工-合作关系。将二者置于同一个总产量或总就业的“集合”中比较，无异于将心脏的搏动次数与肺活量直接相加——数值虽然可得，但意义完全丧失。

基于效用价值的同质性，效用价值就可以求和，而且一个代表性个体就可以代表其他个体。这样以来，新古典综合派为凯恩斯的总量分析提供了效用价值论基础，从而使得代表性个体加总方法得以流行。可是，现实是，不同产品存在异质性。异质性的变量是不能相加的，只能相乘。需要注意的是异质性不等同于差异性。主流经济学常常将差异性（量的不同）混同于异质性（质的不可通约），从而错误地认为通过赋予不同权重就可以加总异质变量。异质性是根本就无法比较，例如面包的功能与手机的功能就是无法比较的；而差异性是指功能相同而性能有差距，例如黑白电视机与彩色电视机具有差异性。还需要注意的是，以偏好代替异质性，来弱化（剥夺）不同产品的异质性。

6 解决之道

既然现实是产品具有异质性，那么就只能去寻找异质性变量。而被劳动价值论排挤，被效用价值论遗弃的使用价值可能可以担当这个角色，因为使用价值具有异质性。

只有异质性的变量才能表征不同产品，才能通过分工合作构成系统，才能形成经济结构。甚至，只有异质性产品之间才存在商品交换的需要而同质性的产品没有进行交换的需求，价格才会出现，局部均衡才会出现，一般均衡才会出现。

因此，基于使用价值论的经济学需要出现。以异质性使用价值代替同质化的效用或劳动价值，重构一般系统论范式的经济学。在方法论上，以乘法原理代替代表性个体分析方法研究系统，以适应使用价值的合成、系统论整体性原则的表述；以加法原理（或代表性个体方法）研究个体之间无相互作用的集合中个体与总量的关系；以非主流经济学的方法或复杂性科学中的涌现方法处理个体之间存在相互作用的集合。

总之，只有彻底从集合范式转向一般系统论范式——以异质性使用价值为基础、以乘法为合成方法——经济学才能真正摆脱“集合思维”的束缚，走向一个能够同时处理结构的统一理论。

参考文献

ⁱ Claudius Graebner Radkowitz & Jakob Kapeller, 2024. "The micro-macro link in heterodox economics," ICAE Working Papers 153, Johannes Kepler University, Institute for Comprehensive Analysis of the Economy.

ⁱⁱ Lucas, R. E. Jr., 1987, *Models of Business Cycles*, Basil Blackwell

ⁱⁱⁱ 赵本东, 2011, *乘法*, ACADEMIC PRESS CORPORATION, P119-P124

^{iv} <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427590>

^v Robinson, J. (1953). "The Production Function and the Theory of Capital". *Review of Economic Studies*, 21(2), 81-106